

INCIDÊNCIA DOS CASOS DE CÂNCER DO COLO UTERINO NO BRASIL

Incidence of cervical cancer cases uterine in Brazil

Klessya Hellen Cordeiro da Silva Ribeiro, UNINASSAU – Cacoal

Alexandre da Costa Duarte, UNINASSAU – Cacoal

Ana Clara Mazutti, UNINASSAU – Cacoal

Amanda Rates Pereira, UNINASSAU – Cacoal

Leonardo Ferregato de Andrade, UNINASSAU – Cacoal

Luiz Antonio Turatti, UNINASSAU – Cacoal

Mateus Andress Lascano Zanelato, UNINASSAU- Cacoal

Thainara Bento Deziderio, UNINASSAU- Cacoal

Thais Cristina Dias Santana Silva, UNINASSAU – Cacoal

Thais Dias Zumack, UNINASSAU - Cacoal

hellenklessya@gmail.com

RESUMO

Introdução: O fator de risco mais importante para o desenvolvimento deste câncer é a presença do vírus HPV com seus subtipos oncogênicos. O tumor de colo uterino se apresenta na sua fase inicial, de forma assintomática ou pouco sintomática, por esta razão é importante a vigilância contínua por meio de rastreamento e de prevenção. **Objetivo:** Descrever a incidência estimada do câncer de colo de útero no Brasil e as diferenças regionais na incidência da doença. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa, que recorreu as bases do Instituto Nacional do Câncer, e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, dentre os critérios de inclusão foram selecionados estudos com acesso livre e disponíveis para download. **Resultados e discussão:** De acordo com os dados obtidos, as estratégias para prevenção ocorrem por meio de ações de educação em saúde, vacinação de grupos indicados e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras por meio do seu rastreamento. Sendo o exame citopatológico o método de rastreamento do câncer de colo de útero e de suas lesões precursoras em mulheres de 25 a 64 anos, segundo recomendação do Ministério da Saúde. Os dados obtidos são preocupantes, pois o câncer de colo de útero no ano de 2016 foi responsável por 16.340 casos, sendo que a incidência por 100 mil mulheres foi de 23,97 casos na região Norte; 20,72 casos na região Centro-Oeste; 19,49 casos na região Nordeste; 11,30 casos na região Sudeste e 15,17 na região Sul. **Considerações finais:** Sabe-se que o câncer de colo de útero destaca-se na sua fase inicial por sua forma assintomática ou pouco sintomática, comprometendo o diagnóstico. Vale salientar que a apresentação clínica depende principalmente da localização e da extensão da doença. Além disso, o principal fator de risco é a infecção por papilomavírus humano (HPV), sendo o HPV-16 e o HPV-18 os responsáveis por 70 % dos casos de câncer de colo de útero.

Palavras chaves: Incidência do câncer de colo de útero; HPV; Rastreamento

